

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak factor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Kudenko, N. V. (2006). Stratehichnyy marketynh [Strategic marketing]: Manual. [2nd ed., without changes]. Kyiv: KNEU, [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh

pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Мица Владислав Володимирович,

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Тихонов Вадим Олександрович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Vladyslav Mitsa,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Vadym Tykhonov,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК: 631.5:635.657(477)

СТЕПАСЮК Л. М.

Перспективи вирощування нуту в Україні

Актуальність теми дослідження. Нут є цінною зернобобовою та важливою продовольчою культурою. Він характеризується найвищою поживною цінністю серед усіх зернобобових культур, великою кількістю вітамінів та інших біологічно цінних речовин, що і обумовлює високий попит на його зерно. Нут дуже популярний і вирощується в багатьох країнах світу. Насіння його багате на білок, а технологія вирощування характеризується невибагливістю до умов родючості ґрунту та стійкою посухостійкістю. Саме останній фактор сьогодні як ніколи актуальний для розвитку вітчизняного сільськогосподарства, що все більше стає залежним від зміни і коливання кліматичних умов.

Постановка проблеми. Стимулом для вирощування нуту є вища дохідність нішевих бобових культур порівняно з традиційними, зростаючий попит та відносно низька конкуренція на світовому ринку. Проте, нут сьогодні можна вважати недооціненою культурою в Україні.

Постановка мети і завдань дослідження. Здійснити аналіз тенденцій розвитку ринку нуту в Україні. Аргументувати можливість отримання його конкретних переваг як на внутрішньому так і зовнішніх ринках. Обґрунтувати основні напрямки збільшення виробництва нуту та підвищення його ролі у забезпеченні продовольчої безпеки країни в умовах євроінтеграції.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи порівняльного аналізу, графічний, системного підходу, логічного узагальнення, розрахунково–конструктивний.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Для фермерів, нут може стати не менш вигідною маржинальною культурою ніж традиційні сояшник та ріпак, особливо за досить нестійких кліматичних умов та високої цінової волативності аграрного ринку.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності сучасних аграрних підприємств для підвищення рівня їх економічної ефективності.

Висновки за статтею. Нут – одна з найцінніших бобових сільськогосподарських культур, що має високу харчову цінність, хорошу маржинальність і може зайняти достойне місце у сівозміні.

Ключові слова: нут, урожайність, зернобобові культури, собівартість, ефективність.

STEPASYUK L. M.

Prospects of growing chickpea in Ukraine

Relevance of the research topic. Chickpea is a valuable legume and an important food crop. It is characterized by the highest nutritional value among all leguminous crops, a large number of vitamins and other biologically valuable substances, which determines the high demand for its grain. Chickpeas are very popular and are grown in many countries around the world. Its seeds are rich in protein, and the cultivation technology is characterized by unpretentiousness to the conditions of soil fertility and permanent drought resistance. It is the last factor that is more relevant today than ever for the development of domestic agriculture, which is becoming increasingly dependent on changes and fluctuations in climatic conditions.

Formulation of the problem. The incentive for growing chickpeas is the higher profitability of niche legume crops compared to traditional ones, growing demand and relatively low competition on the world market. However, chickpeas today can be considered an underestimated crop in Ukraine.

Setting the goal and objectives of the research. Analyze trends in chickpea market development in Ukraine. Argue the possibility of obtaining its specific advantages both in the domestic and foreign markets. To justify the main directions of increasing chickpea production and increasing its role in ensuring the country's food security in the conditions of European integration.

Research method or methodology. The article uses the methods of comparative analysis, graphic, system approach, logical generalization, computational and constructive.

Presentation of the main material (research results). For farmers, chickpeas can become a marginal crop no less profitable than traditional sunflower and rapeseed, especially under rather unstable climatic conditions and high price volatility of the agricultural market.

Field of application of results. The results of the research can be used in the practical activities of modern agricultural enterprises to increase the level of their economic efficiency.

Conclusions according to the article. Chickpea is one of the most valuable leguminous agricultural crops, which has a high nutritional value, a good margin and can take a worthy place in crop rotation.

Keywords: chickpeas, yield, leguminous crops, cost, efficiency.

Постановка проблеми. На даний час Україна здійснює незначний вплив на світовий ринок бобових. Так, у 2020 році частка виробництва українського гороху в світовій структурі склала лише 4%. Проте, все може змінитися разом з ціновою кон'юнктурою та популяризацією вживан-

ня рослинного білку. Український нут знаходить покупців як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. З кожним роком попит на нут зростає, а вирощування даної культури стає прибутковим. Завдяки сприятливим природно–кліматичним умовам урожайність українського нуту є знач-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

но вищою середньосвітового рівня і становить близько 2,2 т/га. Завдяки високій маржинальності нуту, яка сьогодні вище, ніж у сояшнику або сої, дана культура все більше знаходить застосування в українських аграріїв. Рентабельність його продажів оцінюється на рівні 52%. В 2021 році валовий збір нуту майже в два рази був вищим, ніж в попередньому. Ціна на нут залишається стабільно високою. Український нут користується попитом в таких країнах, як Індія, Пакистан, Туреччина, Йорданія, Єгипет та Саудівська Аравія. Тому, збільшення обсягів виробництва нішевих культур в Україні та налагодження їх експорту є результатом державної політики сприяння розвитку національних агровиробників [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ефективності вирощування нуту в Україні присвячені праці таких вчених, як В.І. Січкаря, О.І. Лебединської, В.Ф. Петриченка, Ю. Кернасюка, В.Ф. Камінського, В.П. Патика, С.В. Дідовича, та ін.

Метою дослідження. Здійснити аналіз стану та сучасних тенденцій розвитку ринку нуту в Україні. Обґрунтувати можливість перспектив його вирощування та отримання конкурентних переваг як на внутрішньому так і зовнішніх ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нут є цінною зернобобовою та важливою продовольчою культурою. Його широко використовують як сировину для консервної та харчової промисловості.

У зв'язку зі зростаючим попитом на нут світові площі під нього в останні роки зросли. Так, у світі його вирощують на площі близько 13 млн га.

Світовий валовий збір не перевищує 10 млн т. Тобто середня врожайність становить близько 8 ц/га. А світове споживання нуту оцінюється на рівні 13–15 млн т.

Незважаючи на те, що нут не користується особливою популярністю серед українського населення, ця культура становить значну частину раціону населення Азії, Близького Сходу та Північної Африки. Разом з потоками мігрантів, попит на нут перемістився і в Європу. Головним світовим виробником і одночасно споживачем нуту є Індія, також ключовими учасниками даного ринку стали Пакистан і Австралія [2].

До останнього часу, українські аграрії виробництву нуту приділяли недостатньо уваги, хоча ця культура є добрим попередником у сівозміні та має безліч інших корисних властивостей. Проте, все змінилося впродовж 2016–2017 рр., коли посівні площі під нутом зросли майже вдвічі, що було зумовлено високими реалізаційними цінами на нього та адаптаційними можливостями вирощування за посухостійких умов у більшості регіонів країни.

Проте, починаючи з 2018р. посівні площі під нут почали зменшуватися. Так, у 2018р. посівна площа нуту складала – 47 тис. га, в 2019р. – 30 тис. га, в 2020р. – 20 тис. га, а в 2021р. лише 8,5 тис. га.

У сезоні 2022–23 рр. площа посіву нуту також продовжує скорочуватися, адже основні площі вирощування даної культури знаходяться на півдні України, де відбуваються бойові дії. Також, основна перепона, яка постала на шляху поширення та культивування нуту – це відсутність сертифікованих ЗЗР для контролю бур'янів у посівах нуту.

Структура витрат на виробництво нуту, 2021 р, %

Як приклад, розглянемо вирощування нуту в одному з сільськогосподарських підприємств України СТОВ «КОЦЮБИНСЬКЕ».

Аналіз структури виробничих витрат нуту свідчить, що дане господарство приділяє виробництву даній продукції особливу увагу. Досить вагомою є питома вага витрат на насіння, в зв'язку з тим, що на ринку попит на нього перевищує наявну пропозицію. Також, значну питому вагу в структурі витрат займають такі статті витрат як мінеральні добрива – 17%, оплата послуг сторонніх організацій та решта інших прямих загальногосподарських витрат – по 16%. Зокрема, загальногосподарські витрати, включають орендну плату та єдиний сільськогосподарський податок (див. рисунок).

Порівняльний аналіз ефективності сільськогосподарських культур, які вирощуються в даному підприємстві свідчить, що найбільш рентабельною культурою в даному господарстві є нут, рівень рентабельності якого складає – 68,7%. Для порівняння рівень рентабельності кукурудзи становить – 44,9%, а вирощування озимої пшениці для даного підприємства взагалі було збитковим – 4,5% (табл.1).

Основними і найбільш значимими у вітчизняних умовах конкурентними перевагами вирощування нуту є, передусім, вдале поєднання посухостійкості цієї рослини за умов кліматичних змін та невибагливості до технології, а з економічної точки зору висока реалізаційна ціна при порівняно невисоких, як для зернобобових культур, виробничих витратах на 1 га.

Підвищення економічної ефективності виробництва зернових культур – це, з одної сторони, максимально можливе збільшення виробництва продукції,

а з іншої – систематична боротьба за економію виробничих ресурсів. Чим більшу кількість підприємство вироблятиме продукції і менше витратить виробничих ресурсів на її виробництво, тим ефективніше буде саме виробництво і як наслідок, більша сума прибутку в господарстві [3].

Факторний аналіз прибутку зернових та зернобобових культур свідчить, що на зміну маси прибутку озимої пшениці найбільший вплив мають собівартість продукції та ціна реалізації. Так, на зменшення прибутку від реалізації озимої пшениці вплинули такі фактори: зростання ціни реалізації мало позитивний вплив, прибуток збільшився на – 204 тис. грн, а зменшення обсягу реалізації та підвищення собівартості продукції – негативний, прибуток зменшився на – 42 тис. грн, та на 436 грн відповідно (табл.2).

Факторний аналіз прибутку кукурудзи свідчить, що на зміну маси прибутку найбільший вплив мають ціна реалізації та собівартість продукції. Так, на збільшення прибутку від реалізації кукурудзи вплинули такі фактори: зростання ціни реалізації мало позитивний вплив, прибуток збільшився на – 2809 тис. грн, внаслідок збільшення обсягу реалізації прибуток зріс на – 68 тис. грн, а підвищення собівартості продукції – негативний, прибуток зменшився на – 528 тис. грн, та на 436 грн відповідно.

Факторний аналіз прибутку нуту свідчить, що на зміну його маси найбільший вплив мають також ціна реалізації та собівартість продукції. Так, на збільшення прибутку від реалізації нуту вплинули такі фактори: зростання ціни реалізації мало позитивний вплив, прибуток збільшився на – 1572 тис. грн, внаслідок збільшення обсягу реалізації прибуток зріс на – 55 тис. грн, а підвищення

Таблиця 1. Ефективність виробництва зернових та зернобобових культур

Культура	Показник	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2021 р. у % до 2019 р.
Зернові усього	повна собівартість	421,0	491,5	521,8	124,0
	ціна реалізації	379,9	536,8	755,5	198,9
	рентабельність	-9,7	9,2	44,8	-
пшениця озима	повна собівартість	249,97	483,57	562,27	224,9
	ціна реалізації	390,52	467,47	536,98	137,5
	рентабельність	56,2	-3,3	-4,5	-
кукурудза	повна собівартість	384,58	444,45	440,24	114,5
	ціна реалізації	341,68	406,96	637,85	186,7
	рентабельність	-11,2	-8,4	44,9	-
нут	повна собівартість	587,50	698,45	944,91	160,8
	ціна реалізації	666,67	1356,31	1593,92	239,1
	рентабельність	13,5	94,2	68,7	-

Таблиця 2. Факторний аналіз прибутку зернових та зернобобових культур

Показник	2019	2021	Відхилення (+,-)	2019	2021	Відхилення (+,-)	2019	2021	Відхилення (+,-)
	пшениця озима			кукурудза			нут		
Реалізовано, ц	1692	1396	-296	11084	9486	-1598	1000	1695	695
Прибуток, тис. грн	238	-35	-273	-475	1874	2350	79	1100	1021
Повна собівартість 1 ц, грн	249,97	562,27	312,30	384,58	440,24	55,67	587,50	944,91	357,41
Ціна реалізації 1 ц, грн	390,52	536,98	146,45	341,68	637,85	296,17	666,67	1593,92	927,26
Прибуток 1 ц, грн	140,56	-25,29		-42,90	197,60	240,50	79,17	649,01	569,85
Зміна маси прибутку тис. грн	-273			2350			1021		
у т.ч. за рахунок:									
обсягу реалізації	-42			69			55		
собівартості	-436			-528			-606		
ціни реалізації	204			2809			1572		

Таблиця 3. Альтернатива заміни зернових та зернобобових культур нішевими

	2019р.			2021р.		
	пшениця озима	кукурудза	нут	пшениця озима	кукурудза	нут
Урожайність, ц/га	46,5	50,6	13,9	22,3	37,7	20,2
Ціна реалізації 1 ц, грн	390,5	341,7	666,7	537,0	637,8	1593,9
Повна собівартість 1 ц, грн	250,0	384,6	587,5	562,3	440,2	944,9
Прибуток на 1 га посіву	6539	-2171	1101	-564	7449	13104
Рівень рентабельності, %	56,2	-11,2	13,5	-4,5	44,9	68,7
Цінова конкурентоспроможність, %	36,0	-12,6	11,9	-4,7	31,0	40,7

ня собівартості продукції – негативний, прибуток зменшився на – 606 тис. грн.

Впродовж останніх декілька років в агробізнесі простежується тренд, коли на зміну маржинальній прибутковості від вирощування традиційних олійних культур приходять її нішева альтернатива. Зазначимо, що сьогодні ніхто з аграріїв не має наміру відмовлятися від вирощування соняшнику чи ріпаку. Поряд з цим, ті сільськогосподарські виробники, які мають стратегічне мислення, добре усвідомлюють всі переваги від вирощування нішевих сільськогосподарських культур, а особливо нових, маловідомих [4,5].

Отже, здійснивши аналіз господарської діяльності підприємства і проаналізувавши детально динаміку економічної ефективності виробництва зернових культур ми пропонуємо даному підприємству як альтернативу замінити частину площі під озиму пшеницю, яка є збитковою для даного підприємства посівами нуту. Вважаємо, що дана культура принесе вагомий прибуток даному господарству (табл.3).

Економічна ефективність виробництва нуту за розрахунковим прогнозом визначалася як ціно-

вою ситуацією на ринку, так і рівнем отриманої урожайності.

Тому нут за будь-яких отриманих виробничих і економічних показників забезпечуватиме аграріям прибуток, а за умов дотримання технології та вкладання необхідних коштів в якісне насіння, добрива та засоби захисту цілком забезпечуватиме дохід, вищий ніж при вирощуванні традиційних зернових культур. Також нут має гарантований ринок збуту, оскільки за останні роки суттєво зріс його експорт [6].

Висновки

Підсумовуючи можна упевнено стверджувати, що нут є однією із перспективних сільськогосподарських культур як для великих, так і середніх та малих аграрних підприємств, особливо в умовах кліматичних змін та волативності цінової кон'юнктури світового і внутрішнього продовольчого ринку.

Пошук нових шляхів отримання високого прибутку за рахунок введення в сівозміну нових культур – важливе завдання сільського господарства. Завдяки цьому господарство може

одержувати низьку собівартість зерна й високу врожайність, що дозволяє швидко окупити витрати на її обробіток. Нут – культура, яка за правильної агротехніки здатна в посушливих умовах давати високі врожаї, а як наслідок і великі прибутки господарству.

Україна має досить великий потенціал для швидкого розвитку промислового виробництва нуту. Для цього є об'єктивні умови: родючі землі; добре адаптовані до зональних умов сорти; налагоджена система виробництва якісного насіння; наявність досвіду у вирощуванні високих врожаїв нуту. Технологія вирощування нуту здатна вирішувати завдання забезпечення оптимальних умов для росту і розвитку рослин, формування продукції потрібної якості і максимально бути адаптована до генетичних особливостей сорту та ґрунтово-кліматичних умов регіону.

Список використаних джерел

1. Горох, квасоля та нут. Що будуть сіяти фермери у 2021? URL: <https://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=goroh-kvasola-ta-nut-so-budut-siati-fermeri-u-2021>
2. Юрій Кернасюк. Перспективний нут: Технологія вирощування нуту в Україні. URL: <http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichni-hektar/item/10611-perspektyvnyi-nut.html>
3. Юрій Кернасюк. Посухостійкий та невибагливий нут забезпечить прибуток. URL: <https://www.growthow.in.ua/posuhostijkyj-ta-nevybaglyvyj-nut-zabezpechyt-prybutok/>
4. Рентабельність вирощування нуту складає понад 50%. URL: <https://kurkul.com/news/19106-rentabelnist-viroschuvannya-nutu-skladaye-ponad-50>
5. Глобальний ринок бобових культур: курс на відновлення. URL: <https://www.apk-inform.com/uk/exclusive/opinion/1520690>
6. Abate, T. M., Abebe, B. D., & Taye, M. M. (2019). Technical efficiency of smallholder farmers in red pepper production in North Gondar Zone Amhara Regional State. Ethiopia. *Journal of Economic Structures*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0488-z>
7. Belete, A. S. (2020). Analysis of technical efficiency in maize production in Guji Zone: Stochastic frontier model. *Agriculture & Food Security*, 9, 15. <https://doi.org/10.1186/s40066-020-00270-w>
8. Українські виробники збільшують обсяги виробництва нуту. URL: <https://isgkr.com.ua/index.php/>

[features/novyny/aktualni-novyny/394-ukrainski-vyrobnyky-zbilshuiut-obsyahy-vyrobnytstva-nutu](https://isgkr.com.ua/index.php/features/novyny/aktualni-novyny/394-ukrainski-vyrobnyky-zbilshuiut-obsyahy-vyrobnytstva-nutu)

9. Січкач В.І. Ефективність індивідуального добору за азотфіксувальною здатністю поляцій ранніх поколінь зернобобових культур. Методичні рекомендації. Одеса, СГП – НЦНС, 2014.

10. О. І. Лебединська, Конкуренентоспроможність національного товаровиробника нуту на світових ринках. *Ефективна економіка*. № 12, 2017.С.

References

1. Horokh, kvasolya ta nut. Shcho budut' siyaty fermery u 2021? URL: <https://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=goroh-kvasola-ta-nut-so-budut-siati-fermeri-u-2021>
2. Yuriy Kernasyuk. Perspektyvnyy nut: Tekhnolohiya vyroshchuvannya nutu v Ukrayini. URL: <http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichni-hektar/item/10611-perspektyvnyi-nut.html>
3. Yuriy Kernasyuk. Posukhostiykyy ta nevybahlyvyy nut zabezpechyt' prybutok. URL: <https://www.growthow.in.ua/posuhostijkyj-ta-nevybaglyvyj-nut-zabezpechyt-prybutok/>
4. Rentabel'nist' vyroshchuvannya nutu skladaye ponad 50%. URL: <https://kurkul.com/news/19106-rentabelnist-viroschuvannya-nutu-skladaye-ponad-50>
5. Hlobal'nyy rynek bobovykh kul'tur: kurs na vidnovlennya. URL: <https://www.apk-inform.com/uk/exclusive/opinion/1520690>
6. Abate, T. M., Abebe, B. D., & Taye, M. M. (2019). Technical efficiency of smallholder farmers in red pepper production in North Gondar Zone Amhara Regional State. Ethiopia. *Journal of Economic Structures*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0488-z>
7. Belete, A. S. (2020). Analysis of technical efficiency in maize production in Guji Zone: Stochastic frontier model. *Agriculture & Food Security*, 9, 15. <https://doi.org/10.1186/s40066-020-00270-w>
8. Ukrayins'ki vyrobnyky zbil'shuyut' obsyahy vyrobnytstva nutu. URL: <https://isgkr.com.ua/index.php/features/novyny/aktualni-novyny/394-ukrainski-vyrobnyky-zbilshuiut-obsyahy-vyrobnytstva-nutu>
9. Sichkar V.I. Efektyvnist' indyvidual'noho doboru za azotfiksuval'noyu zdatnistyu polyatsiy rannikh pokolin' zernobobovykh kul'tur. *Metodychni rekomendatsiyi*. Odessa, SHI – NTsNS, 2014.
10. O. I. Lebedyns'ka, Konkurentospromozhnist' natsional'noho tovarovyrobnyka nutu na svitovykh rynkakh. *Efektyvna ekonomika*. № 12, 2017.С.

Дані про автора

Степасюк Людмила Михайлівна,

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

e-mail: ludastepasuk@gmail.com

Data about the author

Lyudmila Stepasjuk,

PhD of economics, associate professor of the department of economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

e-mail: ludastepasuk@gmail.com

УДК 336.7

АНТКІВ В.В.

Ресурсне забезпечення банківського кредитування нефінансових корпорацій в умовах економічної нестабільності

Предмет дослідження є сукупність відносин між банками та їх клієнтами з приводу залучення депозитних коштів та кредитування нефінансових корпорацій

Метою написання статті є визначення проблем ресурсного забезпечення банківського кредитування нефінансових корпорацій України та розробка рекомендацій щодо активізації кредитування реального сектору в умовах економічної нестабільності.

Методологія проведення роботи. В роботі використано загальнонаукові методи пізнання, зокрема для дослідження динаміки кредитів та депозитів використано графічний метод та метод порівняння; методи аналізу і синтезу для дослідження особливостей формування ресурсного забезпечення кредитування нефінансових корпорацій; методи узагальнення для формулювання рекомендацій щодо збільшення ресурсного забезпечення кредитування нефінансових корпорацій.

Результати роботи. Обґрунтовано низький рівень ресурсного забезпечення кредитування нефінансових корпорацій в Україні; доведено, що низький рівень довіри до банків в Україні призводить до зростання частки короткострокових депозитів, що призводить до зменшення можливостей банків для кредитування.

Висновки. Суттєве погіршення ресурсного забезпечення банківського кредитування нефінансових корпорацій внаслідок негативного впливу кризових явищ, спровокованих війною з Російською Федерацією на структуру депозитної бази банків. Доведено низький рівень ефективності механізму довгострокового рефінансування банків, адже кредити рефінансування виконують роль залучених банківських ресурсів відповідно до нормативно-правових актів використовуються виключно для підтримки банківської ліквідності, а не для активізації кредитування реального сектору економіки. окреслені тенденції зумовлюють необхідність перегляду процентної політики за кредитами рефінансування та цільового призначення таких кредитів, які доцільно спрямувати на фінансування конкретних проектів розвитку економіки і її інфраструктури.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, депозити, депозитна база, рефінансування, кредитування нефінансових корпорацій.

АНТКІВ В.В.

Resource security of bank lending of non-financial corporations in conditions of economic instability

The subject of the study is the set of relationships between banks and their clients regarding the attraction of deposit funds and lending to non-financial corporations

The purpose of writing the article is to determine the problems of resource provision of bank lending to non-financial corporations of Ukraine and to develop recommendations for the activation of lending to the real sector in conditions of economic instability.

Work methodology. In the work, general scientific methods of cognition were used, in particular,